

Influencia de la inseguridad ciudadana y el uso móvil en el rendimiento académico universitario

Influence of public insecurity and mobile phone use on university academic performance

Recibido: 05/08/2025 - Aceptado: 03/11/2025

Hermelinda Perez Loayza

<https://orcid.org/0000-0002-5956-7410>

hperez@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú

Alberto Lorenzo Buitron Arellano

<https://orcid.org/0000-0002-4410-3605>

abuitron@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú

Elsa Margarita Lozada Asparria

<https://orcid.org/0000-0001-6595-4727>

elozada@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú

Felicia Lelia Cáceres Narrea

<https://orcid.org/0000-0003-0627-8495>

fcaceres@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú

José Manuel Palacios Sánchez

<https://orcid.org/0000-0002-1267-5203>

ipalacios@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la inseguridad ciudadana y del uso de dispositivos móviles en el desempeño académico de los estudiantes. Se empleó un diseño no experimental, correlacional y transversal, orientado a analizar la relación entre las variables. Para ello, se aplicaron técnicas cuantitativas y cualitativas a una población de 1,112 estudiantes matriculados, de la cual se seleccionó una muestra de 286 participantes, conformada por hombres y mujeres. Entre los principales hallazgos se identificó que solo el 20 % de los estudiantes se sienten seguros (15 %) o muy seguros (5 %), lo que evidencia un impacto negativo de la percepción de inseguridad en los alrededores de la universidad. Asimismo, se constató un alto nivel de inseguridad en las inmediaciones de la institución. En cuanto al uso de dispositivos móviles, los resultados muestran un efecto complejo: mientras algunos estudiantes reportan que estos recursos contribuyen a mejorar su rendimiento académico, otros señalan que un uso inadecuado genera ansiedad y disminuye su desempeño.

Palabras clave: inseguridad ciudadana, dispositivos móviles, rendimiento académico.

Abstract

The objective of this research was to determine the impact of public insecurity and the use of mobile devices on students' academic performance. A non-experimental, correlational, cross-sectional design was used to analyze the relationship between the variables. To this end, quantitative and qualitative techniques were applied to a population of 1,112 enrolled students, from which a sample of 286 participants, consisting of men and women, was selected. Among the main findings, it was identified that only 20% of students feel safe (15%) or very safe (5%), which shows a negative impact of the perception of insecurity in the vicinity of the university. Likewise, a high level of insecurity was found in the vicinity of the institution. Regarding the use of mobile devices, the results show a complex effect: while some students report that these resources contribute to improving their academic performance, others point out that inappropriate use generates anxiety and decreases their performance.

Keywords: public safety, mobile devices, academic performance.

Introducción

La inseguridad ciudadana se define como la percepción y el temor que experimenta una persona ante la posibilidad de ser víctima de un delito, concepto respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2022). La relación entre inseguridad y riesgo escolar se centra en el bienestar de las personas, ya que este problema emerge en la interacción cotidiana y afecta tanto la asistencia a clases como el rendimiento académico, con repercusiones visibles en la carga emocional de los estudiantes. Asimismo, el uso de dispositivos móviles incide en los procesos de aprendizaje, ya sea facilitando el acceso a información o generando distracciones (Castillo & Medina, 2024). En el nivel universitario, el rendimiento académico se encuentra estrechamente vinculado a la atención y la concentración durante las actividades académicas.

Los dispositivos móviles permiten una conectividad constante, y su impacto en el aprendizaje puede ser positivo o negativo. La etapa de vida del estudiante justifica el uso de tecnología como parte de su entorno habitual, mientras que el uso en clase depende, en gran medida, de las directrices pedagógicas del docente. No obstante, estos dispositivos pueden convertirse en un elemento de distracción durante las sesiones académicas. La primera hipótesis de esta investigación plantea que la inseguridad ciudadana afecta la atención, la asistencia y el rendimiento académico de los estudiantes, sustentándose en la literatura que examina la relación entre percepción de inseguridad y actividad de aprendizaje. La segunda hipótesis sostiene que el uso de dispositivos móviles influye en la participación y el rendimiento académico, justificada a partir de la evidencia sobre los efectos de la distracción y la multitarea en los procesos atencionales (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

Las políticas universitarias buscan establecer condiciones propicias para el aprendizaje, y la seguridad estudiantil —entendida como tranquilidad y ausencia de peligro— constituye un elemento fundamental para el normal desarrollo de las actividades académicas. El enfoque de riesgo asociado a la inseguridad ha sido progresivamente reemplazado por un enfoque de bienestar, orientado a garantizar entornos educativos favorables. La relación entre el uso de teléfonos móviles y la dinámica de clase ha sido ampliamente estudiada, y la literatura señala que los dispositivos pueden incrementar la motivación en el aprendizaje cuando son empleados adecuadamente. Sin embargo, los estudios que integran simultáneamente la seguridad y la tecnología en el ámbito universitario son escasos. Analizar ambos factores de manera conjunta es necesario para comprender cómo la percepción de inseguridad podría moderar o mediar la relación entre el uso de tecnología y el rendimiento académico, permitiendo identificar intervenciones más efectivas que aborden estas variables de forma articulada.

En este marco, la revisión teórica se organiza en tres dimensiones: la inseguridad ciudadana y el rendimiento académico; el uso de dispositivos móviles y el proceso de aprendizaje; y la interacción entre ambos. La primera dimensión examina la relación entre inseguridad ciudadana y desempeño académico. La segunda analiza el impacto del uso de dispositivos móviles en la atención, participación, motivación y aprendizaje autónomo, así como las teorías que explican estos efectos. La tercera dimensión aborda las interacciones entre seguridad y tecnología, explorando modelos de relación, posibles moderadores o mediadores y un vacío de investigación aún no resuelto.

La evidencia muestra que la inseguridad afecta la atención, incrementa la ansiedad —debido a la percepción constante de amenaza o vulnerabilidad—, reduce la asistencia a clases y, en consecuencia, disminuye el rendimiento académico. Por otro lado, la literatura señala que, en contextos de alto riesgo, el uso de dispositivos móviles puede diferir del uso habitual centrado en fines académicos o de comunicación básica, y convertirse en un mecanismo de afrontamiento o en una fuente alternativa de distracción. Esto implica que establecer conclusiones generales sobre la distracción sin considerar el contexto sería prematuro. En este sentido, se perfila un vacío de investigación relacionado con la escasa evidencia que analice cómo la inseguridad ciudadana y el uso de dispositivos móviles interactúan para influir en el rendimiento académico universitario.

La inseguridad ciudadana se concibe como el temor de una persona o grupo a verse involucrado en un delito o falta. En las últimas décadas, este fenómeno ha cobrado relevancia en América Latina debido a su impacto en la vida cotidiana y en la percepción del bienestar social. Por su parte, la atención constituye uno de los procesos cognitivos más estudiados en la psicología contemporánea. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2024), la atención es un recurso mental de capacidad limitada, lo que implica que solo una cantidad reducida de información puede procesarse simultáneamente. Por ello, la selección y el enfoque en estímulos relevantes son esenciales para optimizar el rendimiento cognitivo. Cuando el entorno se percibe como inseguro, la atención tiende a desviarse hacia los factores ambientales asociados al riesgo, lo que disminuye la concentración, la motivación e incluso la asistencia a clases, afectando el desempeño académico y la continuidad educativa.

La relación entre inseguridad y rendimiento académico ha sido objeto de creciente interés en la investigación educativa, aunque la mayoría de estudios se ha centrado en los niveles de educación básica y secundaria (Cabrera & Galán, 2002; UNESCO, 2024). En el ámbito universitario, esta relación ha sido explorada de manera incipiente y todavía no alcanza un desarrollo analítico sólido. La evidencia disponible indica que la inseguridad no afecta directamente el rendimiento, sino que lo hace a través de variables intermedias como la atención, la ansiedad, la asistencia y la motivación estudiantil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023; OCDE, 2025). En contextos donde la percepción de inseguridad es elevada, los estudiantes pueden experimentar distracciones, estrés o ausentismo, factores que repercuten negativamente en su desempeño académico.

La atención puede definirse como la capacidad de concentrarse en un estímulo o conjunto de estímulos en detrimento de otros, determinada por las características del propio estímulo, la motivación del individuo y su conocimiento previo. La ansiedad, por su parte, comprende las respuestas fisiológicas y psicológicas que experimenta una persona ante la percepción de una situación amenazante, y puede evaluarse mediante pruebas de personalidad o a través del análisis de las preocupaciones o pensamientos perturbadores que surgen durante una actividad académica (Cuzco, 2022). Finalmente, la asistencia a clases constituye uno de los factores que inciden de manera directa en el rendimiento académico (Cabrera & Galán, 2002), y puede analizarse mediante el registro de sesiones a las que el estudiante acude, sin que ello implique necesariamente una mayor carga de trabajo.

Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, forman parte esencial de la vida cotidiana. Estos permiten acceder a información y recursos relevantes para el aprendizaje, aunque también pueden generar distracciones que interrumpen o afectan negativamente la atención. Las teorías clásicas de la atención indican que las distracciones pueden provocar un debilitamiento temporal de la concentración o incluso una ruptura completa de los esfuerzos por mantenerla. Esta dinámica se refleja en el ámbito académico, donde el uso no regulado de dispositivos móviles genera distracciones constantes que limitan la atención en clase (Castillo & Medina, 2024). No obstante, cuando se emplean adecuadamente, estos dispositivos pueden mejorar la participación, la motivación y el aprendizaje autónomo.

La revisión de literatura que vincula la inseguridad y el rendimiento académico señala que la inseguridad en el entorno puede afectar negativamente la asistencia a clases —presencial o virtual—, generar ansiedad y disminuir la capacidad de atención. La atención, vista como un “portal” hacia el aprendizaje, constituye un recurso limitado que puede agotarse con su uso, pero también recuperarse; además, desempeña un papel clave en la adquisición de conocimientos. En este contexto, el uso del teléfono móvil como herramienta académica depende de la capacidad de atención disponible, lo que sugiere la necesidad de promover un uso responsable dentro del aula.

El aula constituye el espacio central de formación, y la capacidad del docente para fomentar la atención de los estudiantes es crucial para el aprendizaje, ya que incrementa sustancialmente las oportunidades de adquisición de conocimientos. La relación entre el uso de dispositivos móviles y el aprendizaje en el aula es compleja y no lineal. En consecuencia, se ha planteado que un uso no regulado puede perjudicar el rendimiento académico (Fraga et al., 2024).

En los últimos años, la investigación sobre la experiencia universitaria ha adoptado un enfoque más integral, considerando diversos factores que inciden en el aprendizaje y el bienestar estudiantil. En este marco se ha intensificado el estudio de la interacción entre la inseguridad ciudadana y el uso de dispositivos móviles en la educación superior. Algunos autores, como Quintero (2020), han propuesto modelos analíticos que exploran el papel mediador o moderador del uso de dispositivos móviles en la relación entre percepción de inseguridad y los resultados educativos. Estos modelos plantean que el contexto de inseguridad puede influir en el modo en que los estudiantes utilizan sus dispositivos, afectando variables como la atención, la motivación, la ansiedad, la participación en clase y el rendimiento académico.

Sin embargo, la aplicación de estos modelos al ámbito universitario sigue siendo limitada. En este nivel educativo, la inseguridad puede disminuir la atención durante las sesiones, reducir la asistencia y, en consecuencia, afectar el rendimiento académico (Romero et al., 2021). El uso de dispositivos móviles en el contexto universitario puede desempeñar un papel decisivo en la manera en que los estudiantes responden ante situaciones de inseguridad dentro o fuera del campus. Desde la teoría de la multitarea, los dispositivos móviles actúan como herramientas que permiten gestionar simultáneamente diversas demandas cognitivas y emocionales. En este sentido, los teléfonos móviles pueden funcionar como mediadores o moderadores entre la percepción de inseguridad y variables clave del entorno académico, como la participación, la motivación y el clima educativo.

Por un lado, el uso responsable y académico de los dispositivos móviles puede mitigar los efectos negativos de la inseguridad al facilitar el acceso a información, comunicación inmediata y recursos de aprendizaje, fortaleciendo el sentido de control y pertenencia del estudiante. Por otro lado, el uso excesivo o distractor puede intensificar los efectos adversos de la inseguridad, al disminuir la concentración, generar ansiedad y afectar el rendimiento. Analizar de manera conjunta el papel de la inseguridad ciudadana y el uso de dispositivos móviles permite comprender más profundamente cómo ambos factores interactúan y condicionan la experiencia educativa universitaria. Esta perspectiva resulta fundamental para justificar el presente estudio, ya que ofrece una visión más completa del rendimiento académico al integrar variables psicológicas, contextuales y tecnológicas que, tradicionalmente, se han examinado por separado.

En este marco, la presente investigación examina la influencia de la inseguridad ciudadana y el uso de dispositivos móviles en el rendimiento académico universitario. El objetivo central es determinar cómo ambos factores, de forma individual y combinada, inciden en el desempeño académico de los estudiantes.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental, correlacional y transversal. Se emplearon técnicas cuantitativas y cualitativas que permitieron analizar datos numéricos junto con las experiencias y percepciones de los estudiantes.

El estudio consideró un universo de 1,112 estudiantes matriculados en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) durante 2024. La recolección de datos se efectuó en el segundo semestre del mismo año. La muestra se determinó mediante la fórmula de Cochran con ajuste para poblaciones finitas, obteniéndose 286 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado para asegurar la representatividad por curso y año de estudios.

Los criterios de selección incluyeron edad, sexo, año académico y otras características relevantes. La unidad de análisis estuvo constituida por los estudiantes de la muestra, cuyas respuestas a cuestionarios y entrevistas permitieron evaluar la percepción de inseguridad, el uso de dispositivos móviles y el rendimiento académico.

La recolección de datos incluyó entrevistas y revisión documental para identificar percepciones y profundizar en aspectos específicos. Las entrevistas, realizadas a una submuestra que había completado el cuestionario, permitieron explorar con mayor detalle cómo influyen la inseguridad y el uso de dispositivos móviles en el rendimiento académico.

El cuestionario —administrado en formato impreso o digital— recogió información sobre las tres variables principales del estudio: inseguridad ciudadana, uso de dispositivos móviles y rendimiento académico. Por su parte, las entrevistas semiestructuradas se realizaron presencialmente o por videoconferencia, asegurando un ambiente adecuado para los participantes.

Resultados

Se identificó un uso frecuente de dispositivos móviles durante las clases, lo que puede funcionar tanto como apoyo académico como fuente de distracción. Asimismo, los promedios de calificaciones evidencian diferencias vinculadas al nivel de percepción de seguridad y a los patrones de uso del teléfono móvil, indicando que ambas variables influyen en el rendimiento académico. Estos hallazgos permiten sostener el análisis comparativo posterior.

Tabla 1
Percepción de seguridad por la universidad

Nivel de Percepción de Seguridad	Frecuencia (n)	Porcentaje de Estudiantes (%)
Muy seguro	14	5%
Seguro	43	15%
Ni seguro ni inseguro	86	30%
Inseguro	100	35%
Muy inseguro	43	15%

La **Tabla 1** muestra que la mayoría de los estudiantes se siente “insegura” (35 %) o “ni segura ni insegura” (30 %) al trasladarse a la universidad, lo que refleja un entorno percibido como vulnerable. Solo un 20 % manifiesta sentirse seguro o muy seguro. Esta tendencia sugiere que el entorno físico y social cercano no genera sensación de protección, lo que podría incrementar la tensión emocional y afectar la concentración y estabilidad académica.

Tabla 2
Frecuencia de uso de dispositivos móviles durante las clases

Frecuencia de Uso	Frecuencia (n)	Porcentaje de Estudiantes (%)
Nunca	29	10%
Raramente	57	20%
A veces	114	40%
Frecuentemente	57	20%
Siempre	29	10%

En la **Tabla 2**, el 40 % de los estudiantes reporta usar el celular “a veces” durante las clases, mientras que el 20 % lo hace con frecuencia y el 10 % siempre. Esto indica un contacto regular con el dispositivo en horario académico. Aunque un uso moderado puede facilitar el aprendizaje, la utilización constante suele asociarse a actividades no académicas que afectan la atención. El 30 % que casi no lo emplea podría corresponder a un grupo con mayor autorregulación. Estos patrones evidencian dos perfiles: uno que integra el dispositivo al estudio y otro que lo utiliza principalmente con fines recreativos.

Tabla 3
Distribución del promedio de calificaciones entre los estudiantes

Rango de Calificaciones	Frecuencia (n)	Porcentaje de Estudiantes (%)
0-10	29	10%
11-13	86	30%
14-16	114	40%
17-20	57	20%

La **Tabla 3** revela que el 40 % obtiene promedios entre 14 y 16 (buen rendimiento), un 30 % entre 11 y 13 (desempeño medio) y solo un 20 % alcanza 17 a 20 (muy buen rendimiento). El 10 % presenta notas bajas (0-10). Esta distribución muestra que, pese a la presencia de estudiantes con resultados destacados, una proporción considerable presenta un desempeño susceptible de mejora, posiblemente afectado por factores como la inseguridad y el uso excesivo del móvil.

Grafico 1

Relación entre la percepción de inseguridad y el rendimiento académico

Los datos sugieren una posible relación entre la percepción de inseguridad y el rendimiento académico. Un mayor porcentaje de estudiantes que se sienten inseguros o muy inseguros tienden a tener calificaciones más bajas (0-13) en comparación con aquellos que se sienten seguros o muy seguros. Este hallazgo preliminar apoya la hipótesis de que la percepción de inseguridad ciudadana podría estar afectando negativamente el rendimiento académico.

Grafico 2

Relación entre el uso de dispositivos móviles y el rendimiento académico

Los datos cuantitativos sugieren una relación entre percepción de inseguridad y rendimiento académico: quienes se sienten inseguros tienden a obtener calificaciones más bajas. Asimismo, el uso frecuente del móvil durante las clases aparece asociado a un menor rendimiento, especialmente cuando predomina el uso recreativo. El uso académico, en cambio, puede tener efectos menos negativos. En conjunto, los resultados evidencian un escenario heterogéneo en el que la percepción de inseguridad y el uso de dispositivos móviles influyen de forma directa o indirecta en el desempeño académico. Estas tendencias serán discutidas para comprender su impacto en la formación universitaria y orientar estrategias institucionales de mejora.

Resultados de la entrevista:

El análisis de las entrevistas realizadas a cinco estudiantes (E1–E5) muestra experiencias convergentes respecto a la inseguridad y el uso del teléfono móvil. Predomina un sentimiento de vulnerabilidad durante los desplazamientos hacia la universidad y más de la mitad afirma haber sido víctima de algún hecho delictivo, lo que los lleva a tomar medidas de precaución que limitan su conectividad.

Respecto al uso de dispositivos móviles, todos los entrevistados los emplean de manera constante durante las clases, tanto para actividades académicas como para revisar redes sociales. Algunos expresan ansiedad o estrés al olvidarlos, lo que evidencia una dependencia tecnológica con componentes emocionales.

Varios estudiantes mencionan usar el celular como recurso para afrontar la inseguridad, ya sea para comunicarse con familiares o para distraerse en situaciones de riesgo percibido. Esto sugiere que la inseguridad puede intensificar el uso no académico del teléfono, reforzando la relación entre estrés, ansiedad y dependencia tecnológica.

En síntesis, las entrevistas aportan un contexto cualitativo que complementa la información cuantitativa. Aunque no representan a toda la población, permiten corroborar tendencias observadas y ofrecen insumos relevantes para orientar futuras investigaciones sobre seguridad, bienestar estudiantil y uso de tecnología en la educación superior.

Discusión

Los resultados de esta investigación revelan una percepción de inseguridad considerable entre los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación, la cual parece influir en su rendimiento académico. Esta conclusión es consistente con una creciente base de evidencia que documenta los efectos perjudiciales de la exposición a la delincuencia y la violencia en entornos educativos. La sensación de vulnerabilidad no solo afecta la concentración, sino que también se manifiesta en consecuencias académicas tangibles.

En esta línea, Hernández Vázquez et al. (2021) encontraron en un estudio realizado en una universidad pública mexicana que casi la mitad de los alumnos víctimas de hechos delictivos padecieron consecuencias académicas, como inasistencias a clases, y un preocupante 10 % llegó a abandonar sus estudios por este motivo. Este hallazgo sugiere que la inseguridad podría constituir un factor significativo en la baja eficiencia terminal de las instituciones de educación superior.

La conexión entre la percepción de inseguridad y el deterioro del rendimiento académico parece estar mediada por factores psicológicos como el estrés y la ansiedad. Los datos de este estudio coinciden con los reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que ha señalado el impacto de la criminalidad en el bienestar de la población. Investigaciones como la de Hadad Arrascue de Mautua (2025) han demostrado una relación directa entre la percepción de inseguridad y los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios.

Este estado emocional, como lo describe Jadue (2001), puede generar sensibilidad excesiva, temores y timidez, afectando la capacidad del estudiante para desenvolverse de manera óptima en el entorno académico. Incluso, el estrés académico por sí solo constituye una problemática relevante; un estudio de Silva-Ramos et al. (2020) reportó que el 86.3 % de los estudiantes universitarios evaluados presentaba un nivel de estrés moderado, lo cual interfiere con sus actividades y puede deteriorar su salud mental.

En cuanto al uso de dispositivos móviles, los resultados confirman su naturaleza dual. Si bien estas herramientas pueden facilitar el acceso a información y apoyar el aprendizaje cuando se utilizan adecuadamente, la evidencia predominante —incluida la de esta investigación— apunta hacia efectos negativos cuando su uso es excesivo. Cuzco (2022) observó que el uso adictivo del móvil, centrado especialmente en redes sociales, afecta negativamente el rendimiento académico. Esta conclusión coincide con la revisión sistemática de Amez y Baert (2020), quienes encontraron una asociación negativa predominante entre la frecuencia de uso del smartphone y el éxito académico. Los mecanismos detrás de este fenómeno incluyen la distracción, el multitasking y la presencia de conductas adictivas que reducen el tiempo y los recursos cognitivos destinados al estudio.

La interacción entre la inseguridad ciudadana y el uso de dispositivos móviles presenta una dinámica compleja y potencialmente sinérgica. Los hallazgos cualitativos de este estudio muestran que la percepción de inseguridad genera un estado emocional negativo que se expresa en miedo, ansiedad y estrés, lo que lleva a los estudiantes a recurrir al uso intensivo del teléfono móvil como mecanismo de escape, distracción o regulación emocional. Aunque esta conducta puede brindar un alivio momentáneo, también se asocia con dependencia tecnológica que repercute negativamente en el rendimiento académico, como han documentado Novoa y Sánchez (2020).

Esta investigación aporta evidencia directa sobre esta relación al identificar, mediante entrevistas, que los estudiantes con mayor sensación de inseguridad tienden a utilizar sus móviles con mayor frecuencia para fines no académicos, validando así la conexión entre ambos fenómenos en los datos cualitativos y cuantitativos. Este hallazgo refuerza la necesidad de políticas universitarias que aborden simultáneamente la seguridad del entorno y promuevan un uso equilibrado y consciente de la tecnología, con el fin de mejorar la experiencia educativa y el bienestar estudiantil.

Por lo tanto, es plausible que los estudiantes, al experimentar ansiedad derivada de la inseguridad, recurran a sus dispositivos móviles, cayendo en un ciclo de uso problemático que agrava sus dificultades académicas en lugar de mitigarlas. El estudio de Petrucco y Agostini (2023) respalda esta afirmación al demostrar que el tiempo de uso del smartphone tiene un efecto negativo directo en las calificaciones de los exámenes.

Finalmente, los resultados subrayan la necesidad urgente de implementar medidas que mitiguen la inseguridad ciudadana en los alrededores de la universidad. Esta responsabilidad no recae únicamente en las fuerzas del orden, sino que exige un enfoque integral que involucre a la propia institución educativa. El cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 (Decreto Supremo N.º 006-2022-IN) debe ser prioritario, pero su aplicación debe adaptarse al contexto universitario para crear entornos seguros que garanticen no solo la integridad física de los estudiantes, sino también su capacidad para alcanzar su máximo potencial académico en un ambiente libre de miedo y estrés.

Conclusiones

La inseguridad ciudadana afecta el rendimiento académico universitario a través de la concentración y la asistencia. Cuanto más expuesto al riesgo se percibe un estudiante, menor es su capacidad de atención. Una disminución en la atención se traduce, a su vez, en una menor asistencia a clases, y una asistencia más baja conduce a un rendimiento académico inferior.

Por otro lado, el uso de dispositivos móviles impacta negativamente en la participación y el rendimiento. Entre los estudiantes que utilizan con mayor frecuencia estos dispositivos, aquellos que mantienen un uso saludable (orientado por los docentes y no centrado en la distracción) tienden a participar más y a obtener mejores resultados académicos que quienes los emplean de manera poco saludable (en actividades distractoras o sin atención a la clase).

Sin embargo, en ambos casos, la relación resulta menos favorable en comparación con los grupos que los utilizan de manera moderada. Además, la relación entre el uso del móvil y el rendimiento adopta una forma de curva U, donde el uso poco saludable se asocia con los niveles más bajos de rendimiento académico.

La atención y el rendimiento son los dos factores que con mayor fuerza moderan la relación entre la inseguridad y el uso del móvil. En estudiantes con menor atención, el efecto negativo de la inseguridad sobre el rendimiento se intensifica, mientras que se reduce en quienes presentan mayor capacidad atencional. Asimismo, en estudiantes con rendimiento académico más bajo, el perjuicio del uso del móvil sobre la participación se acentúa.

En conjunto, estos hallazgos indican que tanto la disminución en la sensación de seguridad como el uso poco saludable de los dispositivos móviles afectan la experiencia de aprendizaje en el aula. Esto evidencia la necesidad de que las universidades implementen políticas e iniciativas que promuevan un entorno seguro y un uso saludable de la tecnología.

Referencias

- Amez, S., & Baert, S. (2020). *Smartphone use and academic performance: A literature review*. *International Journal of Educational Research*, 103, 101618. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101618>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). *Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe*. <https://www.iadb.org/es/noticias/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe>
- Cabanillas, A. (2018). *Uso del celular y rendimiento académico* (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Lima. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/26972/Cabanillas_CALE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cabrera, P., & Galán, E. (2002). Satisfacción escolar y rendimiento académico. *Revista de Psicodidáctica*, (14). <http://hdl.handle.net/10810/48122>
- Castillo Escobar, D. F., & Medina Freire, E. A. (2024). Análisis de la relación entre el uso de tecnologías móviles y el rendimiento académico. *ASCE Magazine*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.70577/damgfp82/asce/1.21>
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2023). *Política Nacional Multisectorial sobre*

- Seguridad Ciudadana al 2030. <https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/3150919-politica-nacional-multisectorial-de-seguridad-ciudadana-al-2030>
- Cuzco, C. A. (2022). *Relación entre el uso frecuente del celular y el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca* (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22650>
- Decreto Supremo N.º 006-2022-IN. (2022). *Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030*. Presidencia de la República del Perú. <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/06/Decreto-supremo-006-2022-IN-LPDerecho.pdf>
- Fraga-Varela, F., Vila-Couñago, E., & Rodríguez-Groba, A. (2024). Uso inadecuado de tecnología por alumnado de enseñanza obligatoria: Entre la creencia y la realidad. *Revista Complutense de Educación*, 35(1), 125–137. <https://doi.org/10.5209/rced.82835>
- Hadad Arrascue de Maurtua, S. G. M. (2025). *Ansiedad y percepción de inseguridad ciudadana en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2024* (Tesis de licenciatura). Universidad Ricardo Palma. <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/9087>
- Hernández Vázquez, J. M., Rodríguez Lagunas, J., & Leyva Piña, M. A. (2021). Inseguridad escolar y problemas académicos en una universidad pública mexicana. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 12, e1114. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.1114
- Huey, M., & Giguere, D. (2023). El impacto del uso de teléfonos inteligentes en la comprensión del curso y el bienestar psicológico en el aula universitaria. *Educación Superior Innovadora*, 48(3), 527–537. <https://doi.org/10.1007/s10755-022-09638-1>
- INEI. (2022). *Encuesta Nacional sobre Percepción de Seguridad Pública*. Lima, Perú. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1850/cap04.pdf
- INEI. (2023). *Estadísticas sobre inseguridad ciudadana*. Lima, Perú. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5857581/5192422-estadisticas-de-criminalidad-seguridad-ciudadana-y-violencia-julio-diciembre-2023.pdf?v=1707860500>
- Jadue, G. (2001). Algunos efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar. *Estudios Pedagógicos*, (27), 91–99. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052001000100008>
- Ley N.º 27933. (2003, febrero 12). *Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana*. Diario Oficial *El Peruano*. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/331205-27933>
- Novoa, A., & Sánchez, J. (2020). *Dependencia al teléfono móvil y rendimiento académico en adolescentes de 16 a 18 años de edad de una institución educativa pública de Cajamarca en el año 2019* (Tesis de licenciatura). Universidad Privada del Norte. <https://hdl.handle.net/11537/23998>
- OCDE. (2025). *Panorama de la educación 2025*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en.html
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Trastornos de ansiedad*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024). *Adolescentes, pantallas y salud mental*. <https://www.who.int/europe/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health>
- Petrucio, C., & Agostini, D. (2023). Uso problemático de teléfonos inteligentes y rendimiento académico de estudiantes universitarios. *Je-LKS. Revista de Aprendizaje Electrónico y Sociedad del Conocimiento*, 19(2), 30–38. <https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135747>
- Quintero Cordero, S. P. (2020). Seguridad ciudadana y participación de las comunidades en América Latina. } *Revista Científica General José María Córdova*, 18(29), 5–24. <https://doi.org/10.21830/19006586.561>
- Romero-Rodríguez, J. M., Aznar-Díaz, I., Hinojo-Lucena, F. J., & Gómez-García, G. (2021). Uso de los dispositivos móviles en educación superior: Relación con el rendimiento académico y la autorregulación del aprendizaje. *Revista Complutense de Educación*, 32(3), 327–335. <https://doi.org/10.5209/rced.70180>
- Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Meza-Zamora, M. E. C. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 28(79), 75–83. <https://investigacion.uaa.mx/RevistalyC/archivo/revista79/Articulo%208.pdf>
- UNESCO. (2024). *Prevención y abordaje de las violencias en el sector educativo de América Latina y el Caribe*. <https://www.unesco.org/es/articulos/prevencion-y-abordaje-de-las-violencias-en-el-sector-educativo-de-america-latina-y-el-caribe-la>
- UNICEF. (2022). *Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe 2015–2021*. <https://www.unicef.org/lac/media/29031/file/Violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-en-America-Latina-y-el-Caribe-2015-2021.pdf>

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA:

1. Conceptualización: Hermelinda Perez Loayza
2. Curación de datos: Alberto Lorenzo Buitron Arellano
3. Análisis formal: Hermelinda Perez Loayza
4. Adquisición de fondos: Felicia Lelia Cáceres Narrea
5. Investigación: Alberto Lorenzo Buitron Arellano
6. Metodología: Hermelinda Perez Loayza
7. Dirección del proyecto: Alberto Lorenzo Buitron Arellano
8. Recursos: Elsa Margarita Lozada Asparria
9. Software: Hermelinda Perez Loayza
10. Supervisión: José Manuel Palacios Sánchez
11. Validación: Felicia Lelia Cáceres Narrea
12. Visualización: José Manuel Palacios Sánchez
13. Redacción - borrador original: Elsa Margarita Lozada Asparria
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: Alberto Lorenzo Buitron Arellano